

ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESTRESSE E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE ESTUDANTES EM FACULDADE DE MEDICINA DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Maria Carolina Marçon Barroso¹; Bruna Andreotti Oliveira Motta¹; Marcella Cruzera Corteze¹; Jadde Inhã Lisboa de Souza¹; Ana Júlia Corrêa Borgo¹; Julia Dosualdo Gandolfi¹; Durval Ribas Filho²; Tainara Costa²

RESUMO: O estresse, na sociedade pós-moderna, torna-se um problema global de saúde, sendo capaz de alterar o comportamento alimentar. O consumo alimentar excessivo, com alto valor energético, é uma estratégia em resposta ao estresse. Em outro extremo, o estresse e a preocupação excessiva com a imagem corporal podem acarretar a diminuição da ingestão de alimentos. No âmbito da vida acadêmica de estudantes de Medicina, tal relação pode ser intensificada, frente às mudanças, sobrecarga de responsabilidades e pressão psicológica às quais estes estudantes ficam sujeitos. Nesse sentido, esse estudo objetivou identificar as possíveis relações entre o estresse e o comportamento alimentar de estudantes de uma faculdade de Medicina do interior do estado de São Paulo. Realizou-se um estudo observacional, longitudinal e analítico com a participação de 105 estudantes do curso de Medicina da faculdade. Os dados foram coletados via questionário online, com a “Escala de Estresse Percebido - ESE” e o “Three Factor Eating Questionnaire-21 – TFEQ-21”. Para a análise, os dados obtidos foram sistematizados nas plataformas SPSS e Excel. Os resultados da análise conjunta do ESE e TFEQ-21 apontaram uma maior associação entre altos níveis de estresse percebido e o padrão alimentar do tipo alimentação emocional, sendo que esse pode ser relacionado com a propensão do indivíduo a ingerir mais alimentos quando está em estados emocionais negativos. Em suma, o estudo foi capaz de demonstrar uma relevante correlação de como o estresse vivenciado leva a alterações nos hábitos alimentares e na quantidade de ingestão, mostrando o peso das emoções na alimentação.

Palavras-chave: estresse psicológico, comportamento alimentar, ingestão de alimentos.

¹ Graduandos em Medicina pela UNIFIPA- Catanduva

² Docentes do curso de Medicina UNIFIPA-Catanduva

ASSOCIATION BETWEEN STRESS AND FOOD BEHAVIOR OF STUDENTES AT UNIVERSITY OF MEDICINE IN THE INLAND OF SÃO PAULO STATE

ABSTRACT: Stress, in postmodern society, becomes a global health problem, being able to change eating behavior. Excessive food consumption of foods with high energy value is a strategy in response to stress. At the other extreme, stress and excessive concern with body image can reduce food intake. In the context of medical students' academic life, this relationship can be intensified due to the changes, overload of responsibilities, and psychological pressure to which these students are subjected. Thus, this study aimed to identify possible relationships between stress and the eating behavior of students at a medical school in the inland of São Paulo state. An observational, longitudinal and analytical study was carried out with the participation of 105 medical students. Data were collected via online questionnaire, in which the "Scale of Perceived Stress - SES" and the "Three Factor Eating Questionnaire-21 - TFEQ-21" were used from July 12 to September 5, 2021. For the analysis, the data obtained were systematized in SPSS and Excel platforms, thus developing descriptive, analytical, and cross-frequency tables. The results of the joint analysis of the ESE and TFEQ-21 indicated a greater association between high levels of perceived stress and the emotional eating pattern, which can be related to the propensity of the individual to eat more food when in a negative emotional state. In summary, the study was able to demonstrate a relevant correlation of how stress leads to changes in eating habits and the amount of food eaten, showing the weight of emotions in eating.

Keywords: Stress, feeding behavior, eating.

1 INTRODUÇÃO

O estresse é definido, segundo Selye (1936), como uma reação do organismo frente a situações que exigem dele adaptações além do seu limite. De acordo com Moraes, Pereira, Lopes, Rocha e Ferreira (2001, apud SADIR; BIGNOTTO; LIPP; 2010), na sociedade pós-moderna, o estresse tem se tornado um problema de saúde mundial, devido a mudanças no estilo de vida das pessoas, deixando-as debilitadas e conseqüentemente

vulneráveis a este problema, assim, o estresse passa a assumir um *status* de doença, já que pode causar efeitos negativos na vida daqueles em que acometem.

Atualmente, a sociedade desenvolveu uma mentalidade de modo que o único caminho aparente de realização pessoal consiste na lógica da produtividade, tornando esta, uma referência para a construção do sujeito (ROHM; LOPES, 2015). Essa realidade é um dispositivo gerador de

estresse na sociedade, afetando universitários, alvos desta pesquisa. Segundo Assis (2013, apud LUCIO *et al.*, 2019), a vida acadêmica é caracterizada por um ambiente estressante, no qual estudantes tem a responsabilidade de aprender uma profissão, apresentando produtividade, e preparar-se para o futuro profissional que escolheram. O surgimento dos estressores está relacionado aos momentos de mudança, frustração, angústias decorrentes das pressões e cobranças inerentes ao meio universitário. Além das exigências acadêmicas, deve-se levar em consideração as demandas sociais dentro da faculdade, somadas a recém-liberdade adquirida e a responsabilidade pela escolha e preparo de alimentos, o que pode interferir diretamente no comportamento e escolhas alimentares desses jovens (PENTAFORTE; MATTA; JAPUR, 2016)

Estudos apontam que o estresse pode alterar o comportamento alimentar, aumentando o consumo de alimentos mais palatáveis e com alto valor energético, especialmente aqueles ricos em açúcar e gordura (ZELLNER; SAITO; JAPUR, 2016) e (OLIVER; WARDLE, 1999). O estresse crônico

pode estar ligado a maior exposição ao cortisol, o qual possui efeitos sobre o sistema de recompensa cerebral, aumentando a sensibilidade deste, o que pode desencadear o consumo excessivo de alimentos de alta palatabilidade. Além disso, hormônios como dopamina, a leptina e a insulina, também atuam no nível central, aumentando o desejo por alimentos palatáveis. Por sua vez, alimentos ricos em gordura e em açúcar produzem prazer e emoções positivas, aumentando o desejo por seu consumo e vinculando a lembrança de seu consumo com a sensação de recompensa.

Evidências também sugerem que os efeitos do estresse no consumo alimentar parecem diferir de acordo com características individuais, como o gênero. Mulheres estressadas apresentaram maior consumo de alimentos calóricos quando comparadas às menos estressadas, o que não é observado no gênero masculino.

Nesse sentido, observa-se o cruzamento de aspectos biológicos e psicológicos na relação entre estresse e consumo alimentar. Por um lado, têm-se respostas fisiológicas ao consumo de alimentos palatáveis que influenciam e guiam seu consumo

futuro; e por outro existem motivações de natureza hedônica e emocional que regulam e influenciam o consumo alimentar e que, por vezes, se justapõem a mecanismos fisiológicos.

As atitudes alimentares são basicamente formadas por três componentes, sendo eles: afetivo, onde os sentimentos, humor e emoções são causados por um objeto específico; cognitivo, onde há crenças e conhecimento sobre o objeto e volitivo, que diz respeito à vontade, interação comportamental em relação ao objeto. A ingestão alimentar está diretamente ligada ao comportamento alimentar, visto que é através desse sistema que se é conduzido as escolhas.

O estresse altera a ingestão alimentar, de forma geral, de duas maneiras, resultando em sub ou excesso de comer, fato que pode ser influenciado pela gravidade do estressor. Logo, a relação que os indivíduos mantêm com a comida influi diretamente no desenvolvimento de transtornos alimentares, desde anorexia à compulsão alimentar. Neste último, o consumo alimentar é uma estratégia em resposta ao estresse ou emoções negativas, sendo que a comida passa a ser vista uma espécie de “conforto”. Trata-se de um

comportamento em que há grande consumo de alimentos com densidade energética e nutricional, ou seja, ricos em açúcar e gordura, em resposta a emoções negativas ou eventos estressantes, em um curto espaço de tempo, além da sensação de perda de controle. Nesses casos, os indivíduos associam o alimento como fator de alívio ou compensação de um sofrimento.

Consequentemente, a alimentação induzida por estresse crônico pode ser fator contribuinte para o desenvolvimento da obesidade. Ademais, a própria obesidade pode ser uma condição estressante, visto que o indivíduo obeso precisa lidar com o estigma e a discriminação social (PEREZ; ORTIZ, 2019). Segundo Murison (2016, apud CAMPOS *et al.*, 2020), a resposta fisiológica ao estresse é controlada pelo eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA), responsável pela liberação controlada de hormônios como cortisol, ACTH, adrenalina e noradrenalina. Dessa forma, a cronificação do estresse leva a alterações nos padrões de secreções de hormônios esteroides, como cortisol, pela hiperativação do eixo HPA. Tal hormônio está envolvido com a manutenção da homeostase corporal e com a regulação e modulação de sistema humoral e

imune. Sua produção aumentada relaciona-se com o aumento de acúmulo de gordura abdominal (SILVÉRIO *et al.*, 2015). Diante disso, nota-se um ciclo vicioso, em que o indivíduo exposto ao estresse constante libera altas taxas de cortisol, buscando na comida um “conforto” para acalantar sentimentos ruins, e tanto a busca por mais alimentos, como o próprio hormônio, que favorece o acúmulo de gordura abdominal, contribuem para o desenvolvimento da obesidade, condição que gera mais estresse e altera os aspectos comportamentais.

Em outro extremo, a alta carga de estresse pode acarretar diminuição da ingestão de alimentos e, por conseguinte, transtornos como a anorexia. Nesses casos, nota-se mudanças nos padrões alimentares como pular refeições e ficar longos períodos sem ingerir alimentos. Isso pode decorrer de situações de estresse decorrente de rotinas sobrecarregadas e pelo estresse advindo da preocupação excessiva com a imagem corporal.

Diante do exposto, no âmbito da vida acadêmica de estudantes de Medicina, tal relação pode ser intensificada, frente à grande sobrecarga de responsabilidades,

pressão psicológica e provas às quais estes estudantes ficam sujeitos. Isso acarreta diminuição do tempo dedicado à preparação de refeições mais saudáveis (troçadas por lanches “rápidos”) e aumento do estresse, decorrente tanto dos fatores estressores diários quanto da própria alimentação de baixa qualidade. Nesse sentido, este artigo discutirá tal questão, que é de suma importância para profissionais da área da saúde (médicos, psicólogos, nutricionistas) e a população compreender a relação entre o estresse e o comportamento alimentar, a qual pode resultar em consequências altamente prejudiciais à saúde.

2 METODOLOGIA

Estudo transversal de natureza exploratória e abordagem quantitativa e qualitativa, desenvolvido por meio de um formulário virtual, realizado via *Google Forms*. A amostra envolveu estudantes de ambos os sexos da Faculdade de Medicina de Catanduva, matriculados no curso de Medicina no ano de 2021, após a concordância em participar da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O tamanho amostral foi definido durante a pesquisa, sendo de 105 participantes.

O formulário aplicado continha questões sobre dados sociodemográficos, estresse e comportamento alimentar, sendo analisados com base nos instrumentos denominados Escala de Estresse Percebido (*Perceived Stress Scale – PSS*) e *Three Factor Eating Questionnaire-21* (TFEQ-21).

O questionário sociodemográfico foi utilizado para obtenção de dados da amostra como sexo, idade, ano que está cursando, estado civil e informações como peso e altura para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).

Para a avaliação do estresse, foi utilizada a Escala de Estresse Percebido (*Perceived Stress Scale – PSS*) na versão validada e traduzida para o português. Segundo Cohen *et al* (1983 apud LUFT *et al.*, 2007), é uma escala geral, que avalia o quanto os indivíduos percebem as situações como estressantes, por meio de 14 questões, as quais possuem opções de respostas que variam de zero a quatro (0=nunca; 1=quase nunca; 2=às vezes; 3=pouco frequente; 4=muito frequente). As questões de conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) devem ter sua pontuação somada invertida, sendo 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 e 4=0. As demais questões (1, 2, 3, 8, 11, 12 e 14) possuem conotação

negativa e devem ser somadas diretamente. O score total deve ser feito pela soma da pontuação de todas as questões e pode variar de zero a 56.

Para a avaliação do comportamento alimentar, foi utilizada a versão traduzida do “*Three Factor Eating Questionnaire-21*”, composto de 21 perguntas, que classificam o padrão alimentar em três categorias: comportamentos de restrição cognitiva, alimentação emocional e descontrole alimentar. Quanto às perguntas do questionário, vale ressaltar que as 20 primeiras têm valor de até 4 pontos cada, sendo a última pontuada até 8. Ao fim, o conjunto das variáveis de comportamento podem fornecer uma escala de varia de 0-100 (THOLIN *et al.*, 2005 apud NATACCI; FERREIRA, 2011).

Os questionários foram construídos e distribuídos a população de interesse do estudo no ambiente online. Os alunos tiveram acesso a essa forma de questionário por meio de um link do *Google Forms* enviado em grupos de trocas de mensagens, sendo WhatsApp o principal utilizado. É relevante ressaltar que a escolha dessa forma de distribuição deve-se ao entendimento de ser a que possivelmente garantiria maior

abrangência e participação dos indivíduos de interesse do estudo. Os dados coletados foram sistematizados nos programas Excel e SPSS para a realização das análises estatísticas descritiva e inferencial. Posteriormente, elaborou-se gráficos e tabelas com os resultados obtidos. O nível de significância considerado foi de 5%.

3 RESULTADOS

Dos cento e cinco participantes incluídos na pesquisa, 56% eram do sexo feminino, a faixa

etária de 20 a 22 anos foi a que apresentou maior representatividade e 68% dos participantes cursavam o ciclo básico de Medicina quando responderam o questionário.

Em relação às medidas antropométricas, a média de peso foi de 68,2 kg e a média de altura foi de 170 cm. Após o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 64% dos participantes apresentaram peso dentro da normalidade, 24% sobrepeso, 7,6% subpeso e 5% obesidade em graus variados.

Tabela 1 Características demográficas da amostra

Variáveis	Frequência	
	N = 105 (%)	
Sexo		
Feminino	59	56,2
Masculino	46	43,8
Ciclo do curso de Medicina		
Ciclo básico	71	67,6
Ciclo clínico	23	21,9
Internato	11	10,5
Índice de Massa Corporal (IMC)		
Subpeso	8	7,6
Peso dentro da normalidade	67	63,8
Sobrepeso	25	23,8
Obesidade	5	4,8

Em relação à Escala de Estresse Percebido (ESE), a média de pontuação foi de 28,9 (desvio-padrão = 8,7) e o terceiro quartil equivale a 35,5 pontos no escore final, indicando que 25% dos participantes estão sujeitos a um nível grave de estresse

percebido. Dentre os indivíduos sujeitos a altos níveis de estresse, 50% possuem entre 20 e 22 anos, 65% cursam o ciclo básico e 77% têm peso na faixa de normalidade.

Em relação ao The Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-R21), a média dos comportamentos foi

de 40,6% em descontrole alimentar, 45% em restrição cognitiva e 44,5% em alimentação emocional. A análise das associações em si evidenciou uma correlação mais forte entre alimentação emocional e descontrole alimentar ($r=0,651$). As correlações da restrição cognitiva com a alimentação emocional e o descontrole alimentar apresentaram baixo valor.

4 DISCUSSÃO

Tendo em vista que a alimentação emocional mede a propensão de comer em excesso com relação aos estados de humor negativos, como em casos de

estresse, e o descontrole alimentar representa a tendência de perder o controle quando o indivíduo se sente com fome ou quando exposto a um estímulo externo, percebe-se uma relação de causa e consequência, o que explica a forte correlação entre ambos. Assim, os resultados sugerem que a alimentação emocional destaca-se como um dos maiores responsáveis pela ingestão em excesso e consumo energético exagerado, resultando em sobrepeso, e não a restrição cognitiva, na qual há o controle sobre a alimentação a fim de controlar o peso e a forma corporal.

FIGURA 1 Relação padrão de restrição cognitiva e descontrole alimentar

FIGURA 2 Relação padrão de restrição cognitiva e alimentação emocional

FIGURA 3 Relação padrão de alimentação emocional e descontrole alimentar

A associação entre ESE e TFEQ-R21 apresentou alto nível de correlação com o padrão de alimentação emocional ($r=0,518$). Com isso, verifica-se que em situações de estresse, os fatores emocionais são determinantes nas escolhas alimentares e causam dificuldade em

controlar a quantidade ingerida, comportamentos usados como forma de alívio e enfrentamento dessa emoção negativa. Já a associação entre o IMC e os padrões alimentares evidenciou uma baixa correlação para todos os padrões.

FIGURA 4 Relação padrão de descontrole alimentar e score ESE

FIGURA 5 Relação padrão de restrição cognitiva e score ESE

FIGURA 6 Relação padrão de alimentação emocional e score ESE

5 CONCLUSÃO

Em relação à Escala de Estresse Percebido, foi entendido que 25% das pessoas estavam sujeitas a níveis graves de estresse. Em associação, o The Three Factor Eating Questionnaire (TFEQA-R21), mostrou uma maior relação entre os padrões de alimentação emocional e descontrole alimentar. A análise conjunta de ambos os questionários traz o dado de uma maior associação entre indivíduos com altos níveis de estresse percebido e padrão alimentar do tipo alimentação emocional

REFERÊNCIAS

ADAM, T. C.; EPEL, E. S. Stress, eating and the reward system. *Physiology & behavior*, v. 91, n. 4, p. 449-458, 2007.

ALVARENGA, M. et. al. *Nutrição Comportamental*. 1 ed. digital. São Paulo. Ed. Manole, 2016.

CAMPOS, L.S. et al. Relação entre estresse e obesidade: uma revisão narrativa. *BIUS*, v. 22, n. 16, nov. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/8255>. Acesso em: 15 mar. 2021.

LÚCIO, S; MEDEIROS, L; BARROS, D; *et al*. Níveis de ansiedade e estresse em estudantes universitários. *Temas em saúde edição especial, Faculdades integradas de patos*, João Pessoa, 2019. Disponível em: <https://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2019/03/fippi15.pdf>. Acesso em: 14 Mai. 2021.

LUFT, C ET AL . Versão brasileira da Escala de Estresse Percebido:

Portanto, a presente pesquisa foi capaz de demonstrar uma relevante correlação de como o estresse vivenciado leva a alterações nos hábitos alimentares e na quantidade de ingesta, possibilitando a adoção de estratégias de abordagem na orientação nutricional, que considerem, além do conteúdo energético dos alimentos e suas quantidades, os comportamentos que desencadeiam uma alimentação inadequada.

tradução e validação para idosos. *Rev. Saúde Pública, São Paulo*, v. 41, n. 4, p. 606-615, Ago. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000400015&lng=en&nrm=iso. Acesso em : 18 Mai 2021.

MAYER, G. et al. A influência do estresse no comportamento alimentar em profissionais da área de enfermagem: uma revisão integrativa. *Revista Nutrir*, v.1, n. 13, jan-jul. 2020. Disponível em: <http://www.cescage.com.br/revistas/index.php/nutrir/article/view/1087>. Acesso em: 15 mai. 2021.

MIKOLAJCZYK, R. T.; EL ANSARI, W.; MAXWELL, A. E. Food consumption frequency and perceived stress and depressive symptoms among students in three European countries. *Nutrition journal*, v. 8, n. 1, p. 31, 2009.

NATACCI, L; FERREIRA, M. The three factor eating questionnaire - R21: tradução para o português e aplicação em mulheres brasileiras. *Rev. Nutr. [Internet]*. 2011 Junho; 24(3): 383-394. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

52732011000300002&lng=en. Acesso em: 18 Mai 2021

OLIVER, G.; WARDLE, J. Perceived effects of stress on food choice. *Physiology & Behavior*, v. 66, n. 3, p. 511-515, 1999.

Penaforte, F; Matta, N; Japur, C. Associação entre estresse e comportamento alimentar em estudantes universitários. *Demetra: alimentação, nutrição & saúde*; a; 2016; 11(1); 225-237. Disponível em: file:///D:/Downloads/18592-72916-1-PB.pdf. Acesso em: 14 maio 2021.

PÉREZ, D.G.; ORTIZ, M.S. Estigma da obesidade, cortisol e consumo alimentar: um estudo experimental com mulheres. *Rev. Médico*, Santiago, v. 147, n. 3, mar. 2019. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000300314#B30. Acesso em: 15 mar. 2021.

ROHM, R; LOPES, N. O novo sentido do trabalho para o sujeito pós-moderno: uma abordagem crítica. *Cad. EBAPE.BR*, v. 13, nº 2, Artigo 6, Rio de Janeiro, Abr./Jun. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cebape/v13n2/1679-3951-cebape-13-02-00332.pdf>. Acesso em: 14 Mai. 2021.

SADIR, M; BIGNOTTO, M; LIPP, M. Stress e qualidade de vida: influência de algumas variáveis pessoais. *Paidéia (Ribeirão Preto)*, Ribeirão Preto, v. 20, n. 45, p. 73-81, Abr. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103863X2010000100010&lng=en&nr.m=iso>. Acesso em: 14 Mai. 2021.

SILVÉRIO, T. A. ET AL. Avaliação da relação entre obesidade, estresse e alterações nos níveis de cortisol e estresse mensurado em escolares de Santa Cruz do Sul. II Seminário Científico do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da UNISC, v.1, n.1, 2015. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/scps/article/view/13767>. Acesso em: 15 mai. 2021.

TORRES S. J.; NOWSON C. A. Relationship between stress, eating behavior, and obesity. *Nutrition*, v. 23,

n. 11-12, p. 887-894, nov-dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nut.2007.08.008>.

ZELLNER, D.; SAITO, S.; GONZALEZ, J. The effect of stress on men's food selection. *Appetite*, v. 49, n. 3, p. 696-699, 2007.

ZHENG, H. et al. Appetite control and energy balance regulation in the modern world: reward-driven brain overrides repletion signals. *International journal of obesity*, v. 33, n. 2, p. S8-S13, 2009